

MONITORAMENTO DA CCS NO LEITE: ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA EFICIÊNCIA INDUSTRIAL E QUALIDADE DOS DERIVADOS

Larissa Vitoria Lira de Lima¹; Bruna Boaretto Durço^{1,2}; Erick Almeida Esmerino²

¹ Centro Universitário de Valença – Curso de Medicina Veterinária; ² Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Veterinária / Departamento de Tecnologia de Alimentos

Contato: bruna.durco@faa.edu.br / eaesmerino@id.uff.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287808>

Tecnologias laboratoriais e portáteis para contagem de células somáticas (CCS) aliam precisão e agilidade, fortalecendo qualidade e competitividade na indústria láctea.

INTRODUÇÃO

A competitividade da agroindústria de laticínios depende diretamente do controle rigoroso da qualidade da matéria-prima. Entre os indicadores disponíveis, a contagem de células somáticas (CCS) destaca-se como parâmetro essencial da saúde da glândula mamária e da qualidade do leite (MARZOLLA; FAGNANNI, 2024). No Brasil, a Instrução Normativa nº 76/2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece o limite máximo de 500.000 células/mL no leite do tanque. Entretanto, valores superiores a 200.000 células/mL já indicam possível processo inflamatório e comprometimento da qualidade. A Figura 1 ilustra alguns indicadores nacionais de qualidade do leite como CCS e CCP (Contagem Padrão em Placas) entre 2013 e 2024.

Figura 1. Indicadores nacionais de CCS e CCP no leite brasileiro entre 2013 e 2024. Fonte: Rede Brasileira da Qualidade do Leite – RBQL, 2024.

Níveis elevados de CCS reduzem lactose, gordura e caseína, comprometendo o rendimento industrial, as características sensoriais e a vida de prateleira, o que acarreta perdas econômicas e rejeição de lotes (MARZOLLA; FAGNANNI, 2024). Assim, métodos rápidos e precisos de monitoramento são fundamentais.

A citometria de fluxo, método oficial no Brasil, é confiável, porém depende de análise laboratorial, elevando custos e tempo de resposta. Já tecnologias portáteis, como analisadores ultrassônicos, oferecem alternativa prática para avaliação direta na propriedade. Dessa forma, compreende-se que o monitoramento contínuo da CCS possibilita à agroindústria identificar fornecedores de maior risco, adotar medidas preventivas e fortalecer a gestão da qualidade. Assim, neste contexto, este artigo discute vantagens e limitações de diferentes metodologias e sua integração como estratégia para aumentar a eficiência produtiva na cadeia láctea.

Métodos oficiais para análise de CCS

A citometria de fluxo é reconhecida como o método oficial e mais preciso para a determinação da contagem de células somáticas (CCS). Seu princípio baseia-se na marcação do DNA celular com corantes fluorescentes, seguida da passagem da amostra por um feixe de laser, permitindo a contagem e a classificação das células de acordo com tamanho, complexidade e intensidade de fluorescência.

Essa metodologia é amplamente aceita pela legislação brasileira (IN nº 76/2018 do MAPA) e por auditorias internacionais, pois garante rastreabilidade, repetibilidade e baixa variação nos resultados. Contudo, apresenta limitações operacionais: as amostras precisam ser coletadas, refrigeradas e transportadas até laboratórios credenciados, o que pode atrasar a obtenção dos resultados em até sete dias. Além disso, o custo por análise é relativamente elevado, tornando-se oneroso em regiões com grande volume de produtores.

Métodos alternativos e tecnologias portáteis

Com o objetivo de reduzir o tempo de resposta e permitir maior agilidade no campo, tecnologias portáteis vêm sendo incorporadas ao monitoramento da CCS. Entre elas, destaca-se o Analisador ultrassônico (Ekomilk Scan®), equipamento compacto capaz de estimar a CCS em poucos minutos, diretamente na propriedade ou em pontos de coleta. Além disso, o sistema permite a medição de outros parâmetros, como gordura, proteína, sólidos totais e densidade, oferecendo uma avaliação mais abrangente da qualidade da matéria-prima (GONÇALVES et al., 2018).

Apesar da praticidade, esse método não substitui a análise oficial, pois se baseia em estimativas a partir de propriedades físico-químicas do leite, o que pode levar a variações, sobretudo em espécies com composição diferenciada, como o leite de búfala, com maiores teores de gordura e sólidos.

Comparação do método oficial e do Analisador Ultrassônico

A análise comparativa entre a citometria de fluxo e o Ekomilk Scan® (Tabela 1) evidencia que ambas as tecnologias atendem a finalidades distintas, mas complementares, na cadeia láctea. A citometria de fluxo, considerada padrão-ouro, oferece elevada precisão e é essencial para auditorias, fiscalização e rastreabilidade. Já o analisador ultrassônico se destaca pela rapidez, menor custo operacional e facilidade de uso no campo, permitindo triagens preventivas frequentes.

Tabela 1. Prós e contras da Citometria de Fluxo (método oficial).

Critério	Ekomilk Scan® (portátil)	Citometria de fluxo (laboratorial)
Tipo de método	Espectrofotometria óptica	Citometria com corantes fluorescentes
Tempo de análise	Rápido (2 minutos)	Lento (até 7 dias úteis no envio a laboratórios)
Custo por análise	Baixo (~R\$ 1,00 por amostra)	Alto (R\$ 5,00 a R\$ 12,00 por amostra)
Investimento inicial	Moderado (~R\$ 20.000 a R\$ 25.000)	Alto (equipamentos laboratoriais específicos)
Necessita laboratório?	Não	Sim
Quem pode operar?	Técnico treinado (na fazenda)	Laboratório credenciado (profissionais habilitados)
Finalidade	Monitoramento preventivo, triagem	Auditoria, fiscalização oficial, rastreabilidade
Aceito como oficial?	Não	Sim (IN 76/2018 – MAPA)
Viabilidade para produtores	Alta	Baixa (dependência de terceiros e custo)
Precisão	Moderada (tendência a subestimar CCS altas)	Alta (padrão ouro)

Fonte: Adaptado de Gimnecki (2024)

Assim, a integração entre os métodos é recomendada: o Ekomilk Scan® como ferramenta de monitoramento inicial e a citometria de fluxo como validação oficial em laboratório. Essa estratégia reduz perdas decorrentes da rejeição de lotes, favorece a padronização da matéria-prima, melhora o rendimento industrial e estimula práticas de gestão sanitária junto aos fornecedores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contagem de células somáticas (CCS) é determinante para o rendimento industrial, a qualidade dos derivados lácteos e a competitividade da cadeia. A citometria de fluxo permanece como método oficial pela alta precisão, enquanto tecnologias portáteis, como o analisador ultrassônico, viabilizam monitoramento rápido e preventivo no campo. A integração desses métodos reduz perdas econômicas, otimiza a padronização da matéria-prima e fortalece a relação com fornecedores, estimulando práticas de manejo mais sustentáveis.

Para a indústria, resulta em maior eficiência produtiva e estabilidade no fornecimento; para os produtores, em previsibilidade e valorização; e para os consumidores, em produtos de melhor

qualidade e segurança. Assim, a adoção complementar dessas tecnologias constitui uma estratégia prática e eficaz para elevar a competitividade e a sustentabilidade do setor de leite e derivados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 76, de 26 de novembro de 2018**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 nov. 2018.

GIMNECKI, R. D. Avaliação da contagem de células somáticas do leite bovino por diferentes métodos. **Revista Brasileira de Qualidade do Leite**, v. 13, n. 2, p. 45-52, 2024.

GONÇALVES, A. C. S. et al. Contagem de células somáticas por analisador ultrassônico e correlações com métodos oficiais. **Ciência Rural**, v. 48, e20170848, 2018.

MARZOLLA, V. M. V.; FAGNANI, R. **Monitoramento da qualidade do leite cru em uma Fazenda Escola**. In: *I Seminário de Gestão Integrada em Qualidade (SEGIQ)*, 2024. Anais... Universidade Estadual de Londrina.

REDE BRASILEIRA DA QUALIDADE DO LEITE (RBQL). **Observatório da Qualidade do Leite — Indicadores nacionais: CPP e CCS**. Brasília: Ministério da Agricultura e Pecuária, 2024. Disponível em: https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/DSN_OQL/DSN_OQL.html. Acesso em: 29 set. 2025.

